

**Valutazione della dispersione degli inquinanti derivante
dall'incidente alla raffineria di Milazzo tramite il modello
CALMET-CALPUFF**

G. Alongi, V. Arculeo, M. Passarello
Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo

Palermo 22/01/2024

Revisore
Mariarosa Giardina

Introduzione	2
1. <i>Elaborazione dei dati geofisici.....</i>	<i>3</i>
2. <i>Processamento dei file di quota con Terrel</i>	<i>3</i>
3. <i>Processamento dei file Land Use Land Cover con Ctgproc.....</i>	<i>5</i>
4. <i>Processamento dei file geofisici con Makegeo.....</i>	<i>8</i>
5. <i>Elaborazione dei dati meteorologici con Smerge e Read62</i>	<i>10</i>
6. <i>Simulazione dei campi meteorologici con il processore Calmet.....</i>	<i>10</i>
7. <i>Simulazione delle dispersioni degli inquinanti con il processore Calpuff</i>	<i>15</i>
Conclusioni	32
Riferimenti bibliografici	32

Introduzione

Nel presente rapporto vengono illustrate le attività svolte per l'utilizzo della piattaforma software CALMET-CALPUFF ai fini dell'analisi dell'evento incidentale che ha interessato la raffineria di Milazzo il 27 settembre 2014.

Alle ore 00:45, all'interno del serbatoio TK513, adibito allo stoccaggio di Virgin Nafta (VN), si è sviluppato un incendio con durata stimata in circa 10 ore. L'evento incidentale è stato verosimilmente originato da un malfunzionamento del sistema di tenuta del tetto galleggiante, che ha consentito l'immissione in atmosfera di vapori di olio combustibile i quali, a contatto con l'aria e in presenza di condizioni di innesco, hanno dato luogo alla reazione di combustione.

Sotto il profilo dell'emergenza, l'evento è stato gestito da un lato mediante l'attuazione del protocollo di sicurezza antincendio della Raffineria, che prevedeva l'attivazione dell'impianto di raffreddamento ad anello del mantello esterno del serbatoio incendiato e l'impiego di erogatori di schiuma sull'estradosso del tetto galleggiante; dall'altro, attraverso le azioni di contrasto intraprese dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina.

Dalla lettura del rapporto d'intervento dei VV.FF. e dalle dichiarazioni del Gestore, si evince che il quantitativo iniziale di liquido infiammabile coinvolto nell'incendio è stato ridotto grazie al trasferimento della VN dal serbatoio TK513 verso i due serbatoi di contenimento TK503 e TK505.

Il trasferimento è avvenuto mediante motopompe con presa di carico collocata sul fondo del recipiente, aventi una portata dichiarata compresa tra 500 e 700 m³/h. Tuttavia, in base alla velocità effettiva di abbassamento del livello del liquido (≈ 20 cm/ora anziché 30–40 cm/ora come inizialmente dichiarato dal Gestore), tale valore di portata è risultato leggermente sovrastimato. Pertanto, in via cautelativa, si è ritenuto opportuno considerare che il quantitativo di VN aspirata sia stato, al massimo, pari al 50% del volume iniziale (anziché al 70% come sostenuto dal Gestore).

Dopo quattro ore, l'incendio è stato domato; tuttavia, a causa di una serie di circostanze sfavorevoli, si è verificato l'innesco di un secondo incendio, caratterizzato da fiamme più basse ma da una maggiore e più densa produzione di fumi, in quanto sviluppatosi in carenza di ossigeno.

Le cause di questo secondo rogo sono da attribuirsi, probabilmente, all'accumulo di vapori di liquido infiammabile all'interno del serbatoio e al contatto con le pareti ancora calde.

Nel corso della notte del 28 settembre, l'incendio è stato definitivamente estinto.

E' stato utilizzato il codice Calpuff per la valutazione degli andamenti spaziali e temporali delle concentrazioni degli inquinanti emessi. In accordo con numerose fonti bibliografiche riguardanti incidenti della stessa tipologia, si è scelto di simulare la dispersione di SO₂, CO₂, CO, NO_x, PM, H₂O, PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) e COV (composti organici volatili).

1. Elaborazione dei dati geofisici

Il territorio della Raffineria di Milazzo è ubicato nella zona pianeggiante compresa tra la catena dei Monti Peloritani e il mare, e precisamente nel tratto compreso tra contrada Silvanetta ad Ovest e la stazione di S. Filippo del Mela - S. Lucia del Mela, ad Est.

Nella forma e nella distribuzione plano-altimetrica della zona in esame risultano identificabili due caratteri morfologici prevalenti:

- la pianura costiera;
- la zona dei Monti Peloritani, distanti circa 15 km in direzione Sud rispetto al sito, formati prevalentemente da rocce cristalline.

La zona costiera è caratterizzata da due distinti elementi morfologici:

- le spianate dei terrazzi marini pleistocenici, presenti lungo tutta la fascia pedemontana e caratterizzate da superfici degradanti verso la costa con quote che superano i 150 m,
- la pianura alluvionale, formata dai sedimenti terrazzati pleistocenici ed olocenici depositati dai torrenti Longano, Idra, Mela e Corriolo.

L'andamento morfologico generale è pianeggiante, con terrazzi marini e fluviali molto estesi con forme marcate, oltre che dalla natura litologica dei terreni affioranti, anche dal reticolo idrografico, caratterizzato da numerose e profonde fiumare a regime torrentizio.

Queste incidono i rilievi nel tratto montano e formano ampi alvei a fondo piatto lungo i tratti medio-terminali, dando origine alla vasta pianura alluvionale di Milazzo.

Al fine di simulare il campo di vento per lo scenario ipotizzato, è stato necessario in primo luogo produrre la rappresentazione digitale delle caratteristiche altimetriche e di uso del suolo (LULC - Land Use Land Cover) attraverso il processore Makegeo, utilizzando i due preprocessori Terrel e Ctgproc. Nella Fig. 1 è stato riportato il diagramma che descrive la modalità di elaborazione dei dati sopra descritti.

Fig. 1: Flowchart della elaborazione dati in input di makegeo

2. Processamento dei file di quota con Terrel

I dati altimetrici utilizzati provengono da alcuni database disponibili nel sito della USGS (United States Geological Survey), che permette l'accesso ad un vasto archivio aggiornato periodicamente.

L'elaborazione grafica dei dati avviene creando dei file raster. Ad ogni pixel viene attribuito il valore della quota assoluta del dato campionato.

Tutti i formati che possono essere elaborati con Terrel sono riportati in *Tab. 1* e suddivisi per:

- Copertura territoriale;
- Anno dell'ultimo aggiornamento;

- Scala spaziale;
- Tipo di formato dei dati.

Nome dataset	Copertura	Anno ultimo aggiornamento	Scala spaziale	Data format	TERREL Dataset keyword
GMTED2010	Globale	2010	30 arcsec (~1 km) 15 arcsec (~500 m) 7,5 arcsec (~250 m)	Geotiff	GEOTIFF
ASTER	Globale	2011	1 arcsec (~30 m)	Geotiff	GEOTIFF
SRTM30	Globale	2000	30 arcsec (~1 km)	SRTM	GTOPO30
SRTM3	Globale	2000	3 arcsec (~100 m)	SRTM	GEOTIFF
SRTM1	Globale	2014	1 arcsec (~30 m)	SRTM	GEOTIFF
GTOPO30	Globale	1996	30 arcsec (~1 km)	DEM	GEOTIFF
NED	U.S.	Aggiornati continuamente	Vari formati	ArcGrid, Grid Float, IMG	GEOTIFF
CDED	Canada	2007	0,75 arcsec (~23 m) 3 arcsec (~100 m)	DEM	CDED
IFSAR	Alaska	2010, 2012	5 m	Geotiff	GEOTIFF

Tab. 1: Dataset disponibili per il software Terrel

È importante sottolineare che per elaborare i diversi formati con il software, come ad esempio GeoTiff e Digital Elevation Model (DEM) (Tab. 2), questi devono essere esplicitamente indicati nel file di input e devono essere applicati opportuni settaggi; tale file contiene tutte le informazioni e le istruzioni inserite dall'utente, necessarie alla corretta definizione del modello del sito.

Ognuno dei file GeoTiff ricopre un'area di estensione pari a 1° di longitudine e 1° di latitudine, suddivisa in un reticolo con lato di circa 111 km, costituito da 13,69 milioni di celle (corrispondente ad una griglia 3700x3700).

Per il caso studio è stato adottato un dominio di calcolo di estensione pari a 285x105 km, utilizzando una griglia con celle di 500 m.

Nome file	Tipologia file	Scala spaziale (metri)
USGS90	<i>USGS 1-deg DEM files</i>	~90
USGS30	<i>USGS 7.5-min DEM files</i>	~30
DMDF	<i>Canadian DMDF files</i>	~100
CDED	<i>Canadian DEM files</i>	3 e 0,75 arcsec
SRTM1	<i>1-sec Shuttle RADAR Topography Mission files</i>	~30
SRTM3	<i>3-sec Shuttle RADAR Topography Mission files</i>	~90
GTOPO30	<i>GTOPO30 30-sec data</i>	~900
USGSLA	<i>USGS Lambert Azimuthal data</i>	~90
NZGEN	<i>New Zealand Generica data files</i>	
GEN	<i>Generic data files</i>	
GEOTIFF	<i>GEOTIFF data files</i>	

Tab. 2: Tipi di file supportati dal Terrel

Il preprocessore crea una griglia rappresentativa del dominio in studio, le cui celle riportano il valore di quota, rispetto al livello del mare, calcolato eseguendo una media ponderata dei dati delle celle di ingresso che ricadono nella k-esima cella di output. Il coefficiente di ponderazione per ogni cella di input è valutato come segue:

$$p_i = \frac{A_i}{\sum_{j=1}^n A_j} \quad \text{con } i = 1, \dots, n \quad (1)$$

essendo A_i l'area o la frazione di area della cella i-esima e n il numero di celle del file di origine che ricadono nell'area della k-esima cella di output. L'altezza h viene valutata come:

$$h_k = \sum_{i=1}^n p_i h_i \quad (2)$$

Dalla scelta del dominio consegue il numero di celle lungo le direzioni X e Y, tale valore deve rimanere all'interno del limite massimo prestabilito dal Terrel, in caso di contrario il software restituisce un errore. La versione ricompilata, nell'ambito di questo rapporto, può elaborare dei domini di calcolo di 2000x2000 celle. In fig. 2 viene riportata la rappresentazione grafica dell'elaborazione precedentemente descritta.

3. Processamento dei file Land Use Land Cover con Ctgproc

I principali database sull'uso del suolo gestiti dal Ctgproc sono mostrati nella Tab. 3, in cui si riportano la classificazione spaziale, la copertura territoriale e l'anno dell'ultimo aggiornamento.

Per il caso studio in esame, è stato utilizzato il dataset Corine in quanto ha copertura territoriale è tale da includere il dominio di interesse con adeguata risoluzione.

I dati di questo dataset sono disponibili sul sito dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA – European Environment Agency) con due diverse risoluzioni spaziali, rispettivamente di 100 m e 250 m, aggiornate al 2006. Per l'analisi è stato utilizzato il dataset con risoluzione di 100 metri (Fig. 6), in coordinate LAEA (Lambert Azimuthal Equal Area).

Fig. 2: Risultato dell'elaborazione Terrel

Com'è possibile vedere nella Tab. 3 il Corine non compare tra i dataset elaborabili dal software Ctgproc per cui nell'ambito delle attività svolte si è proceduto con la modifica del file fortran CTGPROC per consentirne l'elaborazione, ivi compresa la riclassificazione dalla codifica CORINE alla USGS basata sulle corrispondenze riportate in tabella 4.

Fig. 4 riporta il confronto dei risultati ottenuti con CTGPROC non modificato e modificato.

Nome dataset	Copertura	Anno ultimo aggiornamento	Scala spaziale	CTGPROC dataset keyword
<i>Global Land Cover Characterization (GLCC)</i>	Globale	1997 (versione1) 1999 (versione 2)	30 arcsec (~1 km)	GLAZNA, GLAZSA, GLAZEU, GLAZAS, GLAZAF, GLAZAP
<i>National Land Cover Data (NLCD)</i>	U.S.	2011, 2006, 2001,1992	30 metri	NLCD92, NLCDTF, NLCD01
<i>USGS Land Use Land Cover (LULC)</i>	U.S.	Inizi anni '90	1:100.000, 1:250.000	CTG

Tab. 3: Dataset disponibili per il software Ctgproc

Fig. 3: GeoTiff di Corine

CODIFICA		ETICHETTA		RGB
CORINE	USGS	CORINE livello 3	USGS livello 2	CORINE
111	11	Continuous urban fabric	Residential	230-000-077
112	11	Discontinuous urban fabric	Residential	255-000-000
121	15	Industrial or commercial units	Industrial and Commercial Complexes	204-077-242
122	14	Road and rail networks and associated land	Transportation, Communications and Utilities	204-000-000
123	14	Port areas	Transportation, Communications and Utilities	230-204-204
124	14	Airports	Transportation, Communications and Utilities	230-204-230
131	75	Mineral extraction sites	Strip Mines, Quarries, and Gravel Pits	166-000-204
132	17	Dump sites	Other Urban or Built-up Land	166-077-000

133	16	Construction sites	Mixed Urban or Built-up Land	255-077-255
141	16	Green urban areas	Mixed Urban or Built-up Land	255-166-255
142	14	Sport and leisure facilities	Transportation, Communications and Utilities	255-230-255
211	24	Non-irrigated arable land	Transportation, Communications and Utilities	255-255-168
212	-21	Permanently irrigated land	Cropland and Pasture	255-255-000
213	-22	Rice fields	Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental Horticultural Areas	230-230-000
221	22	Vineyards	Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental Horticultural Areas	230-128-000
222	22	Fruit trees and berry plantations	Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental Horticultural Areas	242-166-077
223	22	Olive groves	Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental Horticultural Areas	230-166-000
231	21	Pastures	Cropland and Pasture	230-230-077
241	21	Annual crops associated with permanent crops	Cropland and Pasture	255-230-166
242	22	Complex cultivation patterns	Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental Horticultural Areas	255-230-077
243	23	Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation	Confined Feeding Operations	230-204-077
244	22	Agro-forestry areas	Orchards, Groves, Vineyards, Nurseries, and Ornamental Horticultural Areas	242-204-166
311	41	Broad-leaved forest	Deciduous Forest Land	128-255-000
312	42	Coniferous forest	Evergreen Forest Land	000-166-000
313	43	Mixed forest	Mixed Forest Land	077-255-000
321	82	Natural grasslands	Herbaceous Tundra	204-242-077
322	81	Moors and heathland	Shrub and Brush Tundra	166-255-128
323	81	Sclerophyllous vegetation	Shrub and Brush Tundra	166-230-077
324	85	Transitional woodland-shrub	Mixed Tundra	166-242-000
331	72	Beaches, dunes, sands	Beaches	230-230-230
332	74	Bare rocks	Bare Exposed Rock	204-204-204
333	76	Sparsely vegetated areas	Transitional Areas	204-255-204
334	83	Burnt areas	Bare Ground	000-000-000
335	91	Glaciers and perpetual snow	Perennial Snowfields	166-230-204
411	62	Inland marshes	Nonforested Wetland	166-166-255
412	62	Peat bogs	Nonforested Wetland	077-077-255
421	62	Salt marshes	Nonforested Wetland	204-204-255
422	71	Salines	Dry Salt Flats	230-230-255
423	62	Intertidal flats	Nonforested Wetland	166-166-230
511	51	Water courses	Streams and Canals	000-204-242
512	52	Water bodies	Lakes	128-242-230
521	54	Coastal lagoons	Bays and Estuaries	000-255-166
522	54	Estuaries	Bays and Estuaries	166-255-230
523	55	Sea and ocean	Oceans and Seas	230-242-255
999	999	NODATA		
990	990	UNCLASSIFIED LAND SURFACE		
995	980	UNCLASSIFIED WATER BODIES		230-242-255
990	970	UNCLASSIFIED		

Tab. 4: Corrispondenza tra classificazione CORINE ed USGS utilizzata per la riclassificazione dei file GeoTIFF relativi all'uso del suolo

Fig. 4: Confronto dei risultati ottenuti con CTGPROC non modificato e modificato

Per quanto concerne la differenza di coordinate geografiche si è provveduto a riproiettare il file CORINE dal sistema di riferimento in coordinate LAEA alle coordinate WGS-84.

4. Processamento dei file geofisici con Makegeo

L'elaborazione dei file geofisici si conclude con la creazione del file Geo.dat per mezzo del preprocessore Makegeo che ha la funzione di unire tutte le informazioni che derivano dai software Terrel e Ctgproc in un unico file da utilizzarsi come input del software CALMET .

Il Makegeo associa ai valori di uso del suolo parametri superficiali quali:

- albedo;
- *bowen ratio*, metodo matematico per il calcolo del calore perso o guadagnato da un corpo;
- flusso di calore dal terreno;
- flusso di calore antropogenico;
- indice di area fogliare;
- grado di rugosità del terreno.

Per ognuno di questi parametri, il software genera delle griglie sulla base del valore associato ad una specifica classe *land use*, come riportato in Tab. 5.

<i>Input category ID</i>	<i>z0 (m)</i>	<i>Albedo (0 to 1)</i>	<i>Bowen ratio</i>	<i>Soil heat flux parameter</i>	<i>Anthropogenic heat flux (W/m²)</i>	<i>Leaf area index</i>	<i>Output category ID</i>
11	0.5	0.18	1.0	0.2	0.0	1.0	10
12-13-14 15-16-17	1.0	0.18	1.5	0.25	0.0	0.2	10
21-22-23-24	0.25	0.15	1.0	0.15	0.0	3.0	20
31-32-33	0.05	0.25	1.0	0.15	0.0	0.5	30
41-42-43	1.0	0.1	1.0	0.15	0.0	7.0	40
51-52-53	0.001	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	51
54	0.001	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	54
55	0.001	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	55
61	1.0	0.1	0.5	0.25	0.0	2.0	61
62	0.2	0.1	0.1	0.25	0.0	1.0	62
71-72-73-74 75-76-77	0.05	0.3	1.0	0.15	0.0	0.05	70
81-82-83 84-85	0.2	0.3	0.5	0.15	0.0	0.0	80
91-92	0.05	0.7	0.5	0.15	0.0	0.0	90

Tab. 5: Parametri superficiali associati alle categorie di uso del suolo

Nella redazione del file di input del Makegeo è importante porre attenzione alla corrispondenza tra le categorie elencate nella "Input Category ID" (contenute in Tab.5), e le categorie presenti nel file di output generato dal Ctgproc.dat.

Per quanto concerne i parametri superficiali il valore della generica cella viene calcolato eseguendo la media ponderata dei dati delle n celle di ingresso che vi ricadono.

I coefficienti di ponderazione per la i -esima cella di input sono calcolati come segue:

$$w_i = \frac{A_i}{\sum_{j=1}^n A_j} \quad \text{con } j = 1, \dots, n \quad (1)$$

essendo A_i l'area o la frazione di area della cella i -esima e n il numero di celle del file di origine che ricadono nell'area della k -esima cella di output. Il valore del parametro s viene valutato come:

$$s_k = \sum_{i=1}^N w_i s_i \quad (2)$$

Nelle *Fig.s* 5-8 sono riportate le rappresentazioni di alcune griglie, generate dal preprocessore MAKEGEO, contenenti le classi USGS, le classi altimetriche (DEM), il grado di rugosità del terreno e l'indice di copertura fogliare per il caso studio.

Fig. 5: Uso del suolo: focus sulla raffineria (land use)

Fig. 6: Elevazione: focus sulla raffineria (terrain)

Fig. 7: Rugosità del terreno: focus sulla raffineria

Fig. 8: Leaf Area Index Focus sulla raffineria (LAI)

5. Elaborazione dei dati meteorologici con Smerge e Read62

Come già detto, per l'utilizzo del Calmet, sono necessari i dati meteorologici campionati al livello del suolo e in quota per tutto l'arco di tempo di simulazione.

I primi, dopo essere stati opportunamente formattati, verranno elaborati con il preprocessore Smerge, che genera il file utilizzato dal Calmet.

Per il caso studio sono state utilizzate le serie meteorologiche di dati rilevati dalle centraline superficiali di Messina, Trapani, Enna, Prizzi, Reggio Calabria e Palermo situate a diverse quote; si va infatti dai 7 m sul livello del mare della stazione di Trapani, ai 1035 m di Prizzi.

Per quanto riguarda i dati in quota, sono state utilizzate le misurazioni provenienti dalla stazione meteorologica profilometrica di Trapani. Queste sono state riformattate ed elaborate dal preprocessore Read62, il quale genera il file meteo utilizzato dal Calmet.

6. Simulazione dei campi meteorologici con il processore Calmet

Per il caso in esame è stato definito un periodo di simulazione pari a 47 ore, dalle ore 01:00 del 26 settembre 2014 alle ore 00:00 del 28 settembre.

Essendo un modello tridimensionale, il Calmet dà la possibilità di definire il numero di layer del campo di vento verticale che si desiderano in uscita.

Si è scelto di utilizzare 12 layers, rispettivamente a 20, 50, 80, 140, 200, 300, 400, 550, 1000, 1600, 2000 e 9006 m.

Il dominio di calcolo è costituito da una griglia x,y,z composta da un numero di celle pari a 570 x 210 x 12.

Per ognuno dei layer è possibile ottenere in uscita le seguenti grandezze:

- componenti U, V, W del vento;
- temperatura;
- classi di stabilità PGT;
- lunghezza di Monin-Obukhov;
- altezza di miscelazione;
- scala di velocità convettiva;
- velocità d'attrito;
- precipitazioni;
- flusso di calore sensibile.

Per quanto riguarda l'altezza di miscelamento, riportata in figura 9 per il giorno 27 settembre dalla ora 00 alla ora 18:00, si può notare che essa aumenta nelle prime ore del giorno per via dell'irraggiamento solare, per poi ridursi quando questo viene meno. Ovviamente l'altezza di miscelamento è anche funzione della stabilità atmosferica.

La stabilità del PBL (fig. 10), che influisce sensibilmente sulla capacità di disperdere gli inquinanti, relativamente al periodo osservato indica una caratteristica moderatamente instabile nell'ambito dell'area industriale, neutra nell'area costiera e compresa tra neutra e leggermente instabile nell'area di territorio urbanizzato.

La modesta turbolenza del PBL ha favorito la dispersione dei fumi di combustione i quali, dopo il rilascio della sorgente, hanno potuto raggiungere agevolmente distanze di alcuni chilometri dall'incendio.

Sep 27, 2014 00:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 9-a: Altezza di miscelamento

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 18:00 LST(UTC-0000)

Fig. 9-b: Altezza di miscelamento

Sep 27, 2014 00:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 10-a: Classe di stabilità

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

Fig. 10-b: Classe di stabilità

Nelle Fig. 11 e 12 sono riportate le elaborazioni grafiche dei valori del campo di vento simulato da Calmet, per il giorno 27 settembre dalla ora 00 alla ora 18:00 per i primi due layers.

Nel primo layer (Fig 11), tra le 00:00 e le 12:00 di giorno 27 c'è una variazione dell'intensità del vento ma non della direzione; mentre alle 18:00 si presenta anche una variazione di direzione del campo di vento; nel secondo layer (Fig. 12), la direzione del vento sembra seguire il profilo dei rilievi montani per tutte le ore esaminate.

Dal terzo al sesto layer, non si riscontrano particolari differenze del campo di vento, ad eccezione di qualche zona nell'entroterra e nell'area circostante il vulcano Etna.

Sep 27, 2014 00:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 11-a: Distribuzione spaziale del campo di vento nel layer 1

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 18:00 LST(UTC-0000)

Fig. 11-b: Distribuzione spaziale del campo di vento nel layer 1

Sep 27, 2014 00:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 12-a: Distribuzione spaziale del campo di vento nel layer 2

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000) Sep 27, 2014 18:00 LST(UTC-0000)

Fig. 12-b: Distribuzione spaziale del campo di vento nel layer 2

In conclusione, l'esame delle distribuzioni del vento, in modulo e direzione, indica una pressione costante nel secondo quadrante. Al variare dei layer esaminati e durante l'intero periodo di osservazione il vettore vento si è manifestato mediamente in direzione Sud Est.

I risultati ottenuti sono stati, inoltre, confrontati con quanto rilevato dalla stazione Arpa di Contrada Gabbia. In figura 13 viene riportato il confronto tra i dati registrati della stazione Gabbia e i valori di intensità e direzione del vento simulati con il processore Calmet per le prime 10 ore di giorno 27 settembre.

Fig. 13: Confronto tra dati sperimentali e campo di vento simulato

7. Simulazione delle dispersioni degli inquinanti con il processore Calpuff

Sulla base della consultazione di numerose fonti bibliografiche su analoghi eventi incidentali, si è stabilito di considerare le seguenti specie inquinanti:

- SO₂
- CO₂
- CO
- COV
- PAH
- NO_x
- PM 10
- PM 2,5

Con PAH si indicano gli idrocarburi policiclici aromatici come benzene, toluene e xylene mentre con COV i composti organici volatili.

Per quanto riguarda la stima modellistica dell'emissioni, dopo aver esaminato la variabilità delle condizioni di rilascio di sostanze inquinanti nel caso d'incendio di oli combustibili, si è stabilito di fare riferimento ai valori di portate ponderali (kg/s) calcolate tramite i fattori di emissione ricavati per incendi di pozza riguardanti VN sviluppatasi in condizioni incontrollate (Argyropoulos, 2010)

In particolare, dati i volumi iniziali di combustibile presenti nel serbatoio TK513, è stato possibile stimare le portate di ciascun inquinante (tab. 6).

Specie	Formula Bruta	Portata g/s
Anidride carbonica	CO ₂	1.184.772
Monossido di carbonio	CO	41.011
Ossidi di azoto	NO _x	1.093
Composti volatili organici	COV	1.676
Idrocarburi policiclici aromatici	PAH	59.238
Anidride solforosa	SO ₂	10.025
Polveri carboniose	PM	59.238

Tab. 6: Rateo di rilascio inquinanti

Atteso che la massa soggetta a combustione è pari a 15.000 m³, tenendo conto del peso specifico della VN, è stato calcolato il peso di liquido combusto.

Ne discende che, essendo la velocità di combustione della VN pari a 485,1 kg/s, il tempo calcolato necessario alla combustione della stessa risulta pari a 10 ore. Tale tempo è compatibile con quanto riportato nel rapporto di intervento dei VV.FF. il quale indica che alle ore 10,30 del giorno 27 settembre 2014 le fiamme si sono completamente estinte.

Alla luce di tali considerazioni, il calcolo modellistico è stato proporzionato su una base temporale di persistenza del fuoco pari a 10 ore.

Il camino di emissione è stato definito come una singola sorgente puntuale, assegnando i seguenti parametri caratteristici:

- Temperatura di emissione dei fumi = 1123 °K
- Diametro del camino = 82,2 m
- Velocità media ascensionale = 40 m/s

I grafici riportati di seguito mostrano i valori di concentrazione degli inquinanti, espressi in g/m³, per le prime 12 ore di simulazione fig.s 14- 20.

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

Fig. 14-a: Distribuzione oraria di CO₂

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

Fig. 14-b: Distribuzione oraria di CO₂

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 14-c: Distribuzione oraria di CO₂

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
co2 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
co2 1
(24 hours/day processed)

Fig. 14-d: Distribuzione oraria di CO₂

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
co2 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
co2 1
(24 hours/day processed)

Fig. 14-e: Distribuzione oraria di CO₂

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
co2 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
co2 1
(24 hours/day processed)

Fig. 14-f: Distribuzione oraria di CO₂

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
CO 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
CO 1
(24 hours/day processed)

Fig. 15-a: Distribuzione oraria di CO

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
CO 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
CO 1
(24 hours/day processed)

Fig. 15-b: Distribuzione oraria di CO

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
CO 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
CO 1
(24 hours/day processed)

Fig. 15-c: Distribuzione oraria di CO

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
c0 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
c0 1
(24 hours/day processed)

Fig. 15-d: Distribuzione oraria di CO

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
c0 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
c0 1
(24 hours/day processed)

Fig. 15-e: Distribuzione oraria di CO

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
c0 1
(24 hours/day processed)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
c0 1
(24 hours/day processed)

Fig. 15-f: Distribuzione oraria di CO

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

Fig. 16-a: Distribuzione oraria di NO_x

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

Fig. 16-b: Distribuzione oraria di NO_x

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 16-c: Distribuzione oraria di NO_x

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

Fig. 16-d: Distribuzione oraria di NO_x

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

Fig. 16-e: Distribuzione oraria di NO_x

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

Fig. 16-f: Distribuzione oraria di NO_x

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
so2 1
(24 hours/day processed)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
so2 1
(24 hours/day processed)

Fig. 17-a: Distribuzione oraria di SO₂

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
so2 1
(24 hours/day processed)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
so2 1
(24 hours/day processed)

Fig. 17-b: Distribuzione oraria di SO₂

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
so2 1
(24 hours/day processed)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

CONC Parameters:
1 hour average concentration values at each receptor
so2 1
(24 hours/day processed)

Fig. 17-c: Distribuzione oraria di SO₂

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

Fig. 17-d: Distribuzione oraria di SO₂

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

Fig. 17-e: Distribuzione oraria di SO₂

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

Fig. 17-f: Distribuzione oraria di SO₂

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

Fig. 18-a: Distribuzione oraria di polveri carboniose

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

Fig. 18-b: Distribuzione oraria di polveri carboniose

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 18-c: Distribuzione oraria di polveri carboniose

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

Fig. 18-d: Distribuzione oraria di polveri carboniose

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

Fig. 18-e: Distribuzione oraria di polveri carboniose

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

Fig. 18-f: Distribuzione oraria di polveri carboniose

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

Fig. 19-a: Distribuzione oraria dei composti organici volatili

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

Fig. 19-b: Distribuzione oraria dei composti organici volatili

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 19-c: Distribuzione oraria dei composti organici volatili

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

Fig. 19-d: Distribuzione oraria dei composti organici volatili

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

Fig. 19-e: Distribuzione oraria dei composti organici volatili

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

Fig. 19-f: Distribuzione oraria dei composti organici volatili

Sep 27, 2014 01:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 02:00 LST(UTC-0000)

Fig. 20-a: Distribuzione oraria degli idrocarburi policiclici aromatici

Sep 27, 2014 03:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 04:00 LST(UTC-0000)

Fig. 20-b: Distribuzione oraria degli idrocarburi policiclici aromatici

Sep 27, 2014 05:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 06:00 LST(UTC-0000)

Fig. 20-c: Distribuzione oraria degli idrocarburi policiclici aromatici

Sep 27, 2014 07:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 08:00 LST(UTC-0000)

Fig. 20-d: Distribuzione oraria degli idrocarburi policiclici aromatici

Sep 27, 2014 09:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 10:00 LST(UTC-0000)

Fig. 20-e: Distribuzione oraria degli idrocarburi policiclici aromatici

Sep 27, 2014 11:00 LST(UTC-0000)

Sep 27, 2014 12:00 LST(UTC-0000)

Fig. 20-f: Distribuzione oraria degli idrocarburi policiclici aromatici

L'esame dei grafici sopra riportati indica che la zona in cui è posizionata la stazione di Contrada Gabbia, non è stata interessata dal fenomeno di dispersione.

La bontà di questi risultati è stata confermata dai dati rilevati della stessa stazione, i quali non hanno registrato presenza degli inquinanti esaminati, come riportato in figura 21.

Si può notare che per tutta la durata dell'incendio i valori di SO₂ si sono mantenuti al di sotto della media mensile.

Valori orari

Rete ARPA Sicilia

Valori
 Assoluti
 Percentuali

Valori dal giorno 20/09/2014 ora 1:00 Al giorno 10/10/2014 ora 24:00

Fig. 21: Concentrazione SO₂ stazione Contrada Gabbia

Una volta calcolate le concentrazioni orarie dei vari inquinanti, si è proceduto al calcolo delle concentrazioni cumulative per le 12 ore di simulazione al fine di valutare il non superamento della soglia di riferimento per gli effetti acuti sulla salute. I risultati sono riportati in figura 22.

Fig. 22-a: Concentrazioni cumulative 12 ore

Fig. 22-b: Concentrazioni cumulative 12 ore

Fig. 22-c: Concentrazioni cumulative 12 ore

Fig. 22-d: Concentrazioni cumulative 12 ore

Conclusioni

Sia il software Calmet, utilizzato per la costruzione dei campi di vento, sia il codice Calpuff, utile per la simulazione dei fenomeni dispersivi e di trasporto su media e grande scala, sono ad oggi ampiamente impiegati da varie Agenzie ed Enti Internazionali per la valutazione degli impatti ambientali connessi all'emissione di sorgenti di origine antropica. Il presente rapporto ha esaminato ed individuato le procedure e la tipologia di dati necessari per l'applicazione della piattaforma software Calmet-Calpuff.

La metodologia messa a punto è stata impiegata per l'analisi di un caso studio relativo all'incidente verificatosi nella Raffineria di Milazzo il 27/09/2014. L'evento, avvenuto nelle ore notturne, ha comportato la necessità di una successiva analisi per la valutazione degli inquinanti dispersi nell'ambiente.

Per poter utilizzare il codice Calmet, sono stati reperiti dai database informatici i dati di input necessari per la zona esaminata, ossia i dati geofisici delle quote altimetriche e le mappe sull'utilizzo del suolo.

I dati altimetrici sono stati elaborati con il preprocessore Terrel. Per quanto riguarda i dati sull'uso del suolo l'elaborazione ha presentato qualche difficoltà poiché il software Ctgproc, essendo stato sviluppato negli Stati Uniti, gestisce database di formati diversi rispetto a quelli impiegati nei Paesi Europei.

In particolare, in Europa per l'uso del suolo si utilizza il database Corine. È stato, quindi, necessario modificare alcune sub-routines del Ctgproc e riproiettare le coordinate geografiche dei files dal sistema LAEA al WGS-84.

Particolare attenzione è stata posta sulla scelta della quota dei vari layer verticali componenti la griglia tridimensionale di calcolo. È stato quindi possibile analizzare i comportamenti del campo di vento contestualizzandoli con le caratteristiche geofisiche della zona in esame nel caso studio.

È stato confermato il debole accumulo di concentrazione degli inquinanti in corrispondenza del fronte roccioso costituito dalla zona dei Monti Peloritani, distanti circa 15 km in direzione sud rispetto al sito.

I risultati ottenuti sono coerenti con le registrazioni dei dati operate dalla stazione di monitoraggio fissa presa in considerazione, che non ha evidenziato presenza degli inquinanti aero-dispersi.

Riferimenti bibliografici

- [1] ANPA(Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale) - "I modelli nella valutazione della qualità dell'aria" - F. Desiato (ANPA), G. Brusasca (CESI) M. Deserti (ARPA Emilia Romagna), G. Zanini (ENEA)
- [2] "A User's Guide for the CALMET Meteorological Model (version 5)"- J.S.Scire, F.R.Robe, M.E.Fernau, R.J.Yamartino - *Earth Tech,Inc*,2000
- [3] "A User's Guide for the CALPUFF Meteorological Model (version 5)"- J.S.Scire, F.R.Robe, M.E.Fernau, R.J.Yamartino - *Earth Tech,Inc*, 2000
- [4] APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici) - "La micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti in aria" - R.Sozzi, ARPA Lazio [5] Piano di Emergenza Esterno ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 334 RAFFINERIA DI Milazzo S.c.p.A.
- [6] Rapporto di intervento Comando provinciale VV.FF. Messina – 12423 del 2/10/2014 avente ad oggetto "Intervento Incendio Raffineria S.P.c.A – Milazzo".
- [7] "Modelling pollutants dispersion and plume rise from large hydrocarbon tank fires in neutrally stratified atmosphere"- C.D. Argyropoulos, G.M. Sideris, M.N. Cristolis, Z. Nivolianitou, N.C. Markatos – *Atmospheric Environment*, 2010